

Enciclopédia da Conscienciologia

Ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS): Perguntas sobre 'Pequenas Vitórias'

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: As perguntas sobre 'Pequenas Vitórias' são uma ferramenta empregada na Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS) com o propósito de direcionar o foco terapêutico para conquistas e progressos alcançados pelo paciente, por menores que sejam, visando fortalecer sua autoconfiança, promover a resiliência e incentivar a continuidade do processo terapêutico.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Psicoterapia; Resiliência;
Autoconhecimento.

Etimologia: O termo "vitória" provém do latim "victoria", que significa "sucesso" ou "triunfo", enquanto "pequenas" deriva do latim "parvus", que remete ao conceito de "pouco" ou "insignificante".

Neologia: Perguntas sobre 'Pequenas Vitórias' é um neologismo técnico da Terapia Breve Orientada para a Solução.

II. Fatuística

Pensenologia: A utilização de perguntas sobre 'Pequenas Vitórias' está relacionada ao holopensene da superação e do autodesenvolvimento.

Fatologia: As perguntas sobre 'Pequenas Vitórias' consistem em questionamentos direcionados pelo terapeuta ao paciente durante o processo terapêutico, com o intuito de identificar e reconhecer as conquistas e progressos que este tenha alcançado, mesmo que aparentemente insignificantes. Essas perguntas visam destacar os aspectos positivos da vida do paciente, promovendo a reflexão sobre suas capacidades, recursos e

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
habilidades para lidar com desafios e adversidades. Ao reconhecer e valorizar suas 'Pequenas Vitórias', o paciente fortalece sua autoconfiança, desenvolve a resiliência emocional e se motiva a continuar avançando em direção aos seus objetivos terapêuticos.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, as perguntas sobre 'Pequenas Vitórias' podem ser percebidas como estímulos para o reconhecimento e a valorização de conquistas e progressos realizados pelo paciente em seu processo evolutivo, auxiliando na ampliação da sua consciência sobre si mesmo e no fortalecimento de sua autopercepção positiva.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A utilização de perguntas sobre 'Pequenas Vitórias' potencializa o sinergismo terapêutico da Terapia Breve Orientada para a Solução ao estimular o paciente a reconhecer e valorizar seus próprios sucessos e avanços, promovendo um estado emocional mais positivo e colaborando para o alcance de resultados terapêuticos satisfatórios.

Enciclopédia da Conscienciologia

Principiologia: As perguntas sobre 'Pequenas Vitórias' estão fundamentadas no princípio da focalização nos recursos e soluções do paciente, preconizado pela Terapia Breve Orientada para a Solução como estratégia eficaz para promover mudanças positivas e duradouras em um curto espaço de tempo.

Codigologia: A utilização de perguntas sobre 'Pequenas Vitórias' está alinhada com o código de ética da Terapia Breve Orientada para a Solução, que preconiza o respeito à autonomia e à dignidade do paciente, bem como a valorização de seus esforços e conquistas durante o processo terapêutico.

Tecnologia: As perguntas sobre 'Pequenas Vitórias' podem ser aplicadas de forma individualizada durante as sessões terapêuticas, utilizando técnicas e estratégias específicas de acordo com as características e necessidades do paciente, bem como o contexto terapêutico em que se encontram.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta breve orientado para a solução; Paciente em busca de autoconhecimento e autodesenvolvimento; Avaliador psicológico.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Masculinologia: O terapeuta especializado na utilização de perguntas sobre 'Pequenas Vitórias'; o paciente masculino em processo terapêutico de reconhecimento e valorização de seus sucessos.

Femininologia: A terapeuta especializada na utilização de perguntas sobre 'Pequenas Vitórias'; a paciente feminina em processo terapêutico de reconhecimento e valorização de suas conquistas.

Hominologia: O Homo sapiens reconhecedor de suas 'Pequenas Vitórias'; o Homo sapiens em busca de autossuperação e crescimento pessoal.

V. Argumentologia

Exemplologia: As perguntas sobre 'Pequenas Vitórias' são exemplificadas quando um terapeuta breve orientado para a solução direciona questões específicas ao paciente para que este identifique e valorize os progressos realizados em sua jornada terapêutica, mesmo que aparentemente insignificantes.

Culturologia: A Cultura do Reconhecimento de 'Pequenas Vitórias' é essencial para o fortalecimento da autoestima e da autoconfiança dos indivíduos,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
contribuindo para o desenvolvimento de uma
sociedade mais saudável e resiliente.

VI. Acabativa

As perguntas sobre 'Pequenas Vitórias' representam uma ferramenta valiosa da Terapia Breve Orientada para a Solução, possibilitando ao terapeuta estimular o paciente a reconhecer e valorizar seus próprios sucessos e avanços, promovendo um estado emocional mais positivo e colaborando para o alcance de resultados terapêuticos satisfatórios.